

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ELWENDIYA BOISS TURKUMI TURLARINING ANTIOKSIDANTLIK XUSUSIYATLARI

¹Mamatkulova Iroda Ergashevna,
²Mustafakulov Muhammadjon Abduvaliyevich
^{1,2}O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Annotatsiya: Sog‘lom turmush tarzini buzilishi insonlarda turli kasalliklarni yuzaga chiqarmoqda. Bunday kasalliklarni oldini olish uchun o‘simliklar tarkibidagi antioksidantlar miqdori va ahamiyatini aniqlash muhimdir.

Kalit so‘zlar: Antioksidantlik, kversetin, kempferol, flavonoidlar, kumarinlar, umbelliferon, skopoletin.

Mavzuning dolzarbligi. Atrof-muhitning holati, sintetik dorilar, oziq-ovqat qo‘shimchalari va konservantlarning haddan tashqari ko‘p iste‘moli, sog‘lom turmush tarziga amal qilmaslik insonlarda ateroskleroz, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, onkologik kasalliklar ko‘payishiga hamda patologik holatlarning asosini tashkil etuvchi erkin radikallarni ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Agar tanada erkin radikallarni samarali qayta ishlash va olib tashlash imkoni bo‘lmasa, ular keladigan barcha narsalar bilan reaksiyaga kirishadilar. Natijada, organizmga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan "oksidlovchi stress" paydo bo‘lishi mumkin. Antioksidantlar erkin radikallarni zararsizlantiradi va sog‘likni mustahkamlaydi. Antioksidantlarning katta to‘plamini: vitaminlar, flavonoidlar, polifenollar va tanninlarni o‘z ichiga olgan o‘simliklar manbalari zaharliligi kamligi bilan ko‘proq foydalanilmoqda [2]. Organizmdagi erkin radikallar va lipidlar periksli oksidlanishini tartibga solish uchun o‘simliklardan ajratib olingan polifenol moddalardan kompleks preparatlar sifatida samarali dori vositalarini ishlab chiqishga imkon beradi. Oksidlanish stress jarayoni erkin radikallar hosil bo‘lishi bilan kuzatilib, ularning lipidlar, uglevodlar va oqsillarning bo‘lgan ta‘siri hamda biomolekulalarning modifikatsiyasi natijasida oksidlanishning birlamchi mahsulotlari hamda reaktiv karbonil intermediatlari ko‘p miqdorda hosil bo‘ladi, bu esa biomembranalarning strukturasi, vazifasiga ta‘sir ko‘rsatadi [1,5]. Bu esa biomembranalarning strukturasi, funksiyasiga ta‘sir ko‘rsatadi. LPO natijasida hosil bo‘lgan, erkin lipid radikallari membrana fosfolipidlariga zarar yetkazib qolmay, membrana oqsillariga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi, natijada membrana yuzasi qutbli bo‘lib qoladi. Dunyoda biologik faol birikmalarga boy bo‘lgan o‘simliklardan biri sifatida *Elwendiya Boiss* turkumi turlarini ham olish mumkin. Turkum vakillarining tarkibida efir moyidan tashqari kversetin, kempferol deb nomlanuvchi flavonoidlar, kumarinlar, umbelliferon, skopoletin ajratib olinib, dorivor o‘simlik sifatida turli xil

kasalliklarini davolashda, shuningdek, o‘simlik ekstraktlari ham antioksidant sifatida keng qo‘llanilmoqda [2, 3, 4]

Tadqiqotning maqsadi: O‘simliklardan ajratib olingan biokimyoviy birikmalarining antioksidantlik hususiyatini va organizmga ta‘sirini o‘rganish.

Tadqiqotning material va usullari. Tadqiq qilinadigan preparatlarning fitokimyoviy tekshiruvlari orqali antioksidantlik faollik aniqlanadi hamda bir nechta usullarni qo‘llash orqali baholanadi. Preparatlarning antioksidantlik faolligi adrenalinning *in vitro* sharoitida autooksidlanish reaksiyasining ingibirlanishi bilan aniqlanadi hamda kislorodning faol shaklini (KFSH) hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi. Antioksidantlik xususiyatlarini baholashda quyidagi usuldan foydalanildi. Adrenalinning autooksidlanish reaksiyasining ingibirlanishiga asoslangan, preparatlarning *in vitro* sharoitida adrenalinni vaqt davomida KFSH ni hosil bo‘lishi va autooksidlanishi hisobiga (%) foizlarda ifodalanadi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Olingan preparatlarning antioksidantlik hususiyatlari tekshirilganda ularning prostetik gruppasiga, karbonil va gidroksil guruhlariga qaraladi. Kversetin kislotali muhitda gidroliz qilinganda kversetin va ramnoza hosil bo‘ladi. Uning yallig‘lanishga qarshi xossasi bo‘g‘imlardagi og‘riqni kamaytiradi va lipooksigenaza, siklooksigenaza LPO mahsulotlari va fermentlariga ingibitorlik hossasini namoyon qiladi hamda kuchli antioksidant hususiyatiga ega [1]. Kversetin erkin radikallarni neytrallash hususiyati mavjud bo‘lib, yallig‘lanish, ko‘z kasalliklari (katarakta) hujayralarda salbiy tasirlardan himoya qiladi [2]. Bog‘lovchi proton ko‘prigi kattaroq flavnoid-larda halqada kislorodli bo‘lgan getrosikllar ya‘ni piran yoki pironni hosilalariga o‘zgaradi. Superoksid radikali (O_2^-), gidroksil radikali (OH), hamda lipidlarning periksli oksidlanish radikallarining elektron yoki vodorod atomi donorlik hususiyati tufayli kversetin va boshqa polifenollar antioksidant moddalar hisoblanadi [1, 6].

Xulosa: Shunday qilib, *Elwendiya Boiss* turkumi vakillarining urug‘ va tugunaklari adrenalinning *in vitro* sharoitida autooksidlanish metodi bilan preparatlarning antioksidantlik faolligini aniqlandi. Tadqiq qilinadigan preparatlarning fitokimyoviy tekshiruvlari orqali antioksidantlik faolligi baholandi. Preparatlarning antioksidantlik faolligi adrenalinning *in vitro* sharoitida autooksidlanish reaksiyasining ingibirlanishi bilan aniqlandi hamda kislorodning erkin shaklini hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qildi. Demak, olingan preparatlarning antioksidantlik xususiyatlari mavjudligini ko‘rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. *In Vitro* sharoitida polifenollarning adrenalin autooksidlanish bilan antioksidantlik faolligini aniqlash. M.A.Mustafakulov. Farmatsevtika jurnali. Farmatsevtika jurnali, №2, 2020. 80-85.
2. O‘zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. “Fan, ta‘lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman

materiallari to‘plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).

3. M. A. Ne‘matova “Tajriba maydonida ekib o‘stirilgan kovrak turkumi ba’zi turlarining fenologik tahlili” Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 4 | 2022

4. Abduraimov O.C., Narxadjayeva A., Maxmudov A.B., Mamatqulova I.E. O‘zbekiston florasidagi madaniy o‘simliklar yovvoyi ajdodlarining ozuqabob turlari. Qar.DU xabarlari. 2021. 3-son

5. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с

6. Тохир Ишанходжаев, Мухаммаджон Мустафакулов, Баходыр Зайнутдинов, Эльвира Ибрагимова, Санобархон Иргашева, Талат Саатов, Нодира Мамадалиева. Изучение влияния липосомального кверцетина на биохимические параметры нигростриарной системы крыс с экспериментально индуцированным нейродегенеративным заболеванием. *Annals of R.S.C.B.*, ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 6128-6143 Received 15 December 2020; Accepted 05 January 2021

7. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции](#). *Acta Biologica Sibirica* 5 (3), 172-177

8. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*](#). *Acta Biologica Sibirica* 5 (2), 17-22

9. АИ Уралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА *ALLIUM TURKUMI* АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУФ МАҲСУЛДОРЛИГИ](#). *Academic research in educational sciences* 3 (1), 164-169

10. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77